

KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BILISH IMKONIYATLARI VA METODIK MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISH

Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbayevich

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti. Pedagogika kafedrası stajor-
o‘qituvchi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029701>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kollaborativ texnologiyalar uning pedagogik faoliyatini rivojlantirishdagi o‘rni, boshqa texnologiyalar va ish usullaridan farqli jihatlari, kollaborativ texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlari, o‘ziga xosligi, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishda kollaborativ texnologiyalarning tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, o‘qituvchilar, pedagoglar hamda tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: kollaborativ, kollaborativ ish usuli, bilish faoliyati, shaxsiy kasbiy rivojlanish, tadqiqotchilik, metodik mahorat, individuallik, refleksiya, o‘z o‘zini rivojlantirish, natijaga asoslangan o‘qitish.

O‘zbekistondagi oliy pedagogik ta‘lim tizimini isloh qilishning asosiy tendensiyalari uning sifatini takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratishni taqozo qilmoqda. Bu esa uning samarali yo‘llarini izlashning konseptual asoslarini ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqardi. Ko‘p yo‘nalishli kasbiy pedagogik ta‘lim mazmunini modernizatsiyalash, ijtimoiy pedagogik xarakterdagi muammolarga yechim topish ehtiyojini kuchaytirmoqda. Ma‘lumki, oliy pedagogik ta‘lim oldiga qo‘yilayotgan yangi talablar quyidagilarda namoyon bo‘lmoqda:

1. Pedagogik ta‘lim mazmunini yangilash.
2. O‘quv jarayonida axborot va kommunikativ texnologiyalarning imkoniyatlarini integratsiyalash.
3. Talabalarning o‘quv faoliyatini faollashtiruvchi pedagogik shakllar va vositalardan foydalanish.
4. O‘quv jarayonining tashkil etishning innovatsion shakllari, jumladan loyiha, tadqiqotchilik, hamkorlikda ishlash, ya‘ni kollaborativ texnologiyalaridan foydalanish.
5. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish.
6. Professor o‘qituvchilarning yangi metodikalarini qo‘llashlari uchun qulay sharoit yaratish.
7. O‘quv jarayonida raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish uchun qulay sharoit yaratish.

Oliy pedagogik ta‘limning modernizatsiyalashning nazariy asoslari va darajalash prinsiplari o‘quv jarayonini konstruksiyalash asosida tashkil etishni talab qilmoqda. Chunki mazkur jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zgaruvchan pedagogik muhitga mos tarzda faoliyat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ular o‘zlarining kasbiy bilimlariga uyg‘un tarzda tanqidiy fikrlash, o‘z o‘zini motivlashtirish, o‘z o‘zini boshqarish, uzluksiz bilim olish ko‘nikmalarini o‘zlashtirishga muvaffaq bo‘ladilar.

Oliy pedagogik ta‘limning asosiy maqsadi bo‘lajak o‘qituvchilarda bilish layoqatini shakllantirish, o‘zlashtirilgan bilimlardan ijodiy foydalana olish, mustaqil bilim olish, o‘z o‘zini

boshqarishga tayyor bo‘lish, tayanch va fanga oid kompetensiyalarni egallashga yo‘naltirishdan iborat. Bunday maqsadga o‘qitishning yangi shakllarini joriy etish oraqli erishiladi. Masalan talabalarda kasbiy faoliyatga yo‘naltirilgan tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun kollaborativ faoliyatni tashkil etish asosida dialog muhitini vujudga keltirish orqali amalga oshiriladi.

Bugungi kunga kelib kollaborativ faoliyat shaklini oliy pedagogik ta‘lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kollaborativ jarayonlarini tashkil etish yuzma yuz turib muloqot qilish yondashuvini qo‘llash asosida amalga oshiriladi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, kichik guruhlarda ishlash kollaborativ faoliyat shakli bo‘la olmaydi. Kichik guruhlarda ishlashdan kollaborativ faoliyat shakli shu bilan farqlanadiki, subyekt-subyekt munosabatlariga asoslangan faoliyat o‘zlikni anglash konsepsiyasiga tayangan holda amalga oshiriladi. Buning uchun professor o‘qituvchilar kollaborativ faoliyat shakli uchun zarur bo‘lgan pedagogik-psixologik shart-sharoitlarni vujudga keltirishlari kerak. Bunday shart-sharoitlar har bir talabani imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashadi. Kollaborativ ish shaklini qo‘llash jarayonida professor o‘qituvchilar hamda talabalar o‘zlari uchun muhim bo‘lgan bir yangilikni kashf etadilar. Ular o‘zlari egallagan nazariy bilimlarni tadqiqotchilik faoliyati asosida amaliy faoliyatlariga ko‘chiradilar. Ya‘ni mazkur bilimlar ularning amaliy tajribasiga aylanadi.

Kollaborativ texnologiyalaridan foydalanish natijasida talabalar professor o‘qituvchilar tomonidan ular oldiga qo‘yilgan topshiriqlarga nisbatan o‘z munosabatlarini bayon etadilar. Bunda topshiriqlar savollar, mashqlar, izlanishni talab qiladigan evristik savollar shaklida bo‘lishi mumkin. Professor o‘qituvchilar mashg‘ulotlar jarayonida pedagogik tadqiqotni amalga oshirib, bo‘lajak o‘qituvchilarning kommunikativ hamda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan kollaborativ texnologiyalarni qo‘llaydilar. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilar qo‘shimcha bilimlar, pedagogik harakatlar, tadqiqotchilik ishlarini amalga oshiradilar. Pedagogik izlanishlar tadqiqotning aniqlangan yo‘nalishlari doirasida amalga oshiriladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kollaborativ ishlarini tashkil etish ularning shaxsiy-kasbiy nuqtayi nazarlarini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Buning natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarda funksional savodxonlikning shakllanishi kuzatiladi. Shuning uchun ham har bir talaba o‘quv jarayonida o‘zligini namoyon etish motivlariga ega bo‘lishi lozim. Buning uchun ularda kommunikativ, o‘z o‘zini namoyon eta olish, qo‘yilgan pedagogik vazifalarga nisbatan o‘z fikrini bayon etish, o‘quv topshiriqlarga nisbatan o‘z nuqtayi nazarini bayon etish hamda guruhdoshlarining xatti harakatlarini qo‘llab quvvatlash, o‘z o‘zini hamda birgalikda faoliyat ko‘rstagan guruhdoshlarini baholash ko‘nikmalari rivojlanadi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilar birinchi navbatda mustaqil bilim olish va o‘z o‘zini mustaqil rivojlantirish motivlariga ega bo‘lishlari lozim. Shu bilan bir qatorda kollaborativ ish turidan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarda diologik, monologik nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada ularda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlanishi uchun qulay muhit vujudga keladi, nutq madaniyati shakllanadi. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kollaborativ ish turidan foydalanish uchun ishtirokchi talabalar soni yetarli bo‘lishi, guruhdagi talabalarni kichik guruhga bo‘lish imkoniyatining mavjudligi, har bir guruhda kamida beshta talabani ishtirok etishi, ularning bilim darajasiga e‘tibor berilmasligi, foydalanish uchun didaktik materiallarning yetarli bo‘lishi, o‘qitish metodlarining maqsadga muvofiq tarzda tanlanishi, klaster, kubizm, sinkveyn, o‘zaro so‘rovlar o‘tkazish, semantik kartalardan foydalanish, tayanch atamalarni

izohlab qo‘llash, tayanch so‘zlarga asoslangan holda voqelikni bayon etish kabi usullardan foydalanish uchun qulay didaktik vaziyatlarni tashkil etilishi talab qilinadi.

Kollaborativ ish turi har bir talabaga o‘z imkoniyatlari o‘ziga xosligini namoyon etish imkonini beradi. Shuningdek kollaborativ ish turi har bir talabaning refleksiv ko‘nikmlarini takomillashtirib, ularning o‘z o‘zini refleksiyalashi uchun qulay sharoit yaratadi.

Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kollaborativ ish turidan tizimli tarzda foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z o‘zini mustaqil refleksiyalash layoqatini rivojlantirib, professor o‘qituvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirib, refleksiyalash ko‘nikmalarini takomillashtiradi. An‘anaviy pedagogik ta‘limning tayyor bilimlarni amaliy faoliyatga ko‘chirishga asoslangan metodikasi davlat va jamiyatning yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash, ularning pedagogik, psixologik, metodik bilimdonlik darajasini rivojlantirish jarayoni oldiga qo‘yilayotgan talablarga javob bera olmaydi.

Oliy pedagogik ta‘lim jarayoniga kollaborativ texnologiyalarni tatbiq etish ko‘p yo‘nalishli pedagogik ta‘lim modelining hayotiyliigi va samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Chunki kollaborativ ish usuli yordamida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy refleksiyani shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari takomillashadi. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy refleksiyasi esa o‘z harakatlarini modellashtirish ko‘nikmasiga asoslangan holda amalga oshiriladi.

O‘quv jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy refleksiyasini shakllantirish shaxsiy faoliyatli yondashuv va o‘zlikni anglash konsepsiyalariga tayangan holda tatbiq etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogikaga oid funksional savodxonliklarini uzluksiz oshirish uchun tadqiqotchilik faoliyati bilan muntazam shug‘ullanishlari talab etiladi. Shu bilan bir qatorda kollaborativ ish usuli bo‘lajak o‘qituvchilarning istiqbolda tadqiqotchilik faoliyati bilan shug‘ullanishlari, kasbiy yetuklikka intilishlari, fanlararo bilimlarni o‘zlashtirish layoqatiga ega bo‘lishlari uchun asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
2. Safarova R.G. Mechanisms of applying the cultural science approach to the didactic process based on the integration of pedagogical subjects science and innovation international scientific journal volume 2 issue 9 september 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. P 495-499
3. Куликов А. В. Системы дистанционного коллаборативного обучения и некоторые аспекты технологии их разработки // Инновации и современные технологии в системе образования: материалы II Международной научно-практической конференции 20–21 февраля 2012 г. Пенза–Ереван–Шадринск: Научноиздательский центр «Социосфера», 2012. С. 105–107.
4. Асилова Ш. С. Влияние коллаборативной среды на познавательную активность учащихся // European research. 2016. № 5 (16). С. 87–88.